

МИЛЛИЙ ЛИБОС ЕНГИДА – ЭПИГРАФИКА САНЪАТИ.

Бухоро давлат музей-кўриқхонаси
илмий ходимлари ва ОХУ магистри
Насимов Д. Б. Носирова С. С. Низомова И.

Таснифи: Ўзбек халқ либослари ўз навбатида байрам, маросим, оилавий тантана ва кундалик ҳаётда фойдаланадиган жараёнлар билан намоён бўлади. Бизга маълумки миллий либосларга албатта кўйлак, калтача, нимча ва бош кийимлари ҳам мисол бўла олади. Ҳар бир ҳудуд ёки ҳар бир халқнинг умумий хусусиятлари билан бирга либос қисми, нақш тасвири, безак композицияси, мато ранги билан ажралиб туради.

XIX аср охири XX аср бошларида ўзбеклар, чит, бўз, каленкор сингари х/б матолардан кенг фойдаланиб келишган. Ҳар бир хонадон аёли либосларни ўз оиласи учун ўзи тиккан ва бичиш-тикиш сиру-синоатларини 8-9 ёшдаги қизларига тухта ўргатиб келишган. Ўша даврларда матоларни бичишда панжалари билан ўлчашган. Шунга кўра бош бармоқ билан жимжилоқ ораси чўзилганда “қарич”, бирта бармоқ кенглиги “эн”, бош бармоқ ва кўрсатгич бармоқнинг ёйилган ҳолатидаги ораси “суям” деб номланган ўлчов бирликлари бўлган. Одатда ўзбекларда қизнинг сепи тўйдан анча илгари тахт қилиб қўйилади. “Қизингни бешикка тик, сепини сандиққа тик” деб бежизга айтилмайди. Қизларнинг ўз қўл меҳнатида тайёрланган келин сепи орқали, қизнинг эпли-сепли ва чеварлигига баҳо беришган. Ҳозирги кунда Бухоро давлат музей-кўриқхонасининг фондида сақланаётган 901/10 инвентар номер остида безаклар билан безатилган ноёб кўйлак энги ҳам бунга мисол бўла олади. Кўйлак энги оқ матода кўк, қизил ва бинафша ранглардаги ипак иплар ёрдамида “ислимий” нақшлар тикилган. Ипак иплар 100 фоиз табиий ранглардан олинган. Шу билан бирга арабий ҳарфларда,

форс тилида битилган ёзув мавжуд. Нақшлар “дуруя” услубида (икки тарафлама сидирға нақш) босма чокида бажарилган. Енг қисми хошияси паралелларда яшил ва сиёҳ рангда мавж нақши, иккинчи ён томонда чизиқсимон ва тўлқинсимон мавж нақшида, қизил рангда “се-барг” мотивлари мужассамлаштирилган ҳолда тикилган. Марказий композицияда бир томони тўлқинсимон кўринишдаги “Шуллуки нақши” иккита “ҳаштбарг гулга туташган. Шуллук нақшида қора рангдаги ипак ипларда “**Муассо кун ё раб**” ёзувлари битилган.

Бундай ёзувларни ёзилишига сабаб, келин бўлмиш қиз борган хонадони аъзолари билан муассо қилиши, тиниб – тинчиши ва тошдек қотишини исташган ота-она дуо қилиб ягона Оллоҳ қўллаб қувватлаши сўраган бўлишлари мумкин. Бундан

ташқари зулук нақши тўлқинсимон шаклда тикилган–бу эса ҳаёт сўқмоқлари яъни пасту-баландига, йўқчиликка сабр-тоқат қила олса, ёмонини яшириб-яхшисини оширса албатта бамисоли келин бўлиб тушган хонадонга гуллаб яшнаши назарда тутилган бўлиши мумкин. Кўйлакнинг энгларига махсус тайёрланиб, кўйлакнинг қўл қисмига тикиб қўйилган. Тўй кўйлаклари ёки кўйлак энглари **оқ рангда бўлиши** – бу ранг **бахт-саодат тимсоли** ҳисобланган. Кўйлак энгларида нақшларнинг уйғунлаштиришлари бу қизнинг чеварлигидан далолат бериш билан бирга, ҳунарни пухта билганлигидан намуна бўлган. XIX аср охири XX аср бошларида тайёрланган кўйлаklar бичими узун олиниб, этаги тўпикқача тушиб турган, энги кенг-бармоқларини ёпиб турадиган даражада узун бўлган. Бу эса мусулмон

аёлларнинг нафақат қадду-қомати ҳатто бармоқ учлари ҳай ёмон кўзлардан сақланган. Келин бўлмиш қиз тўй либосларини тикишда бахт рамзи сифатида оқ рангга кўпроқ эътибор қаратган. Оқ либослар ҳозирги кунгача сақланиб қолинган. Бундай миллий либослар замонга мослаштирилган кўринишлари ва кейинги вақтда миллий ҳаётида ўз ўрнини топган албатта. Уларга анъанавий усул ва ҳозирги замон шакли уйғунлашиб кетади. Миллий либосларга асосланган замонавий кийимларга қиз ва келинларимизнинг сепларида сержило атлас ва адрасдан тикилган бежирим кашта нақшлари асосида кўйлақлар тикилганлигини кўришимиз мумкин.

Ушбу расмда кўйлақ енги кашта нақшлари асосида тикилган

